

Неля НІКУЛІНА

кандидат філологічних наук, доцент,
завідувач кафедри українознавства,
Харківський національний
автомобільно-дорожній університет

УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Умови глобалізації, цифровізації та стрімкого розвитку інноваційних технологій зумовлюють не тільки широкий поступ технологій, а й активні трансформації науково-технічного дискурсу на користь рідномовного середовища. У цьому контексті особливої актуальності набуває проблема функціонування української мови як повноцінного інструмента продукування, репрезентації та поширення спеціалізованих технічних знань. Сучасний науково-технічний дискурс охоплює систему текстів різних жанрів академічного письма: від наукових статей, монографій, дисертаційних розвідок – до технічної документації, інструкцій, стандартів, патентів. Українська мова в цій сфері виконує не лише комунікативну, а й когнітивну, номінативну, інформаційну та культуротворчу функції.

Однією з ключових ознак функціонування української мови в науково-технічному дискурсі є її термінотворчий потенціал. Формування й унормування галузевих термінологічних систем відбуваються з урахуванням національних словотвірних традицій і відповідно до чинних міжнародних стандартів. Варто зазначити, що в останнє десятиріччя відбулося абсолютне утвердження української мови в наукових дослідженнях, адже науково-діловий підстиль наукового стилю передбачає використання державної (української) мови, та й у процесі термінотворення все більш активно використовуються власномовні ресурси (словотвірні моделі, семантична деривація). Чи означає це, що питома лексика заступає чужомовні запозичення? Не зовсім: іншомовна лексика, передусім з англійської мови, широко вживана, що пов'язано з домінуванням англомовного наукового простору. Водночас актуалізується проблема адаптації іншомовних одиниць до фонетичних, граматичних і словотвірних норм української мови, а також питання доцільності калькування чи творення питомих відповідників.

Науково-технічний дискурс характеризується високим рівнем стандартизації та регламентації мовних засобів. Для нього властиві всі ознаки наукового стилю мовлення: логічність викладу, точність формулювань, абстрактність, узагальненість і відсутність емоційно-експресивних елементів. Синтаксична організація текстів вирізняється перевагою складних конструкцій

із підрядними зв'язками, широким уживанням безособових і узагальнено-особових форм, віддієслівних іменників, пасивних конструкцій. Це зумовлено прагненням до об'єктивності, нейтральності, знеособлення та відстороненості викладу.

В умовах цифрової трансформації суспільства функціонування української мови розширюється завдяки використанню її в електронних наукових базах, онлайн-виданнях, репозитаріях, програмному забезпеченні та системах штучного інтелекту. Зростає кількість українськомовних наукових журналів, електронних підручників, відкритих освітніх ресурсів. Це сприяє підвищенню доступності наукової інформації та формуванню повноцінного національного наукового інформаційного простору. Водночас актуальною залишається проблема конкурентоспроможності українськомовних публікацій у міжнародних наукометричних базах, де, на жаль, на сьогодні переважають англомовні видання.

Особливого значення набуває питання мовної політики у сфері науки й техніки. Законодавче закріплення статусу української мови як державної створює правові передумови для її активного використання в освітній, науковій та виробничій діяльності. Заклади вищої освіти й наукові установи дотримуються мовного законодавства, обираючи українську мову як основну мову навчального процесу й внутрішньої наукової комунікації. Це сприяє формуванню фахової мовної компетентності майбутніх галузевих фахівців, розвитку культури наукового мовлення та зміцненню престижу української мови в професійному середовищі.

Водночас функціонування української мови в науково-технічному дискурсі пов'язане з низкою викликів. Серед них – інерція попередньої зросійщеної термінологічної традиції, недостатня кількість сучасних галузевих термінографічних видань і стандартів, варіативність термінів, що ускладнює уніфікацію й стандартизацію термінологічної лексики, яка є складником сучасного науково-технічного дискурсу. Крім того, швидкий розвиток новітніх технологій (інформаційних, біотехнологічних, енергетичних) потребує оперативного створення та впровадження оновленої термінологічної бази, і саме в цьому процесі важливо забезпечити баланс між міжнародною інтеграцією та збереженням національної мовної самобутності.

Сучасний науково-технічний дискурс також характеризується міждисциплінарністю, що зумовлює взаємодію різних термінологічних систем і формування новітніх навчальних дисциплін та наукових досліджень на стику різних наукових царин. Українська наукова мова демонструє здатність до інтеграції нових понять шляхом словотвірної адаптації, семантичного розширення, творення складних слів і словосполучень. Значну роль у цьому відіграють фахові спільноти, наукові школи, редакційні колеги видань, які формують практику вживання та унормування термінології.

Отже, функціонування української мови в сучасному науково-технічному дискурсі є багатовимірним процесом, що охоплює термінотворення, стандартизацію, цифровізацію та інституційне забезпечення. Українська мова виступає не лише засобом комунікації, а й інструментом концептуалізації наукової картини світу, чинником формування національної наукової ідентичності та інтеграції у світовий інтелектуальний простір. Подальший розвиток її науково-технічного потенціалу залежить від системної державної мовної політики, грантової підтримки наукових досліджень, створення сучасних термінологічних ресурсів і підвищення мовної культури фахівців.